

MATEMATIKA DARSLARIDA O‘QUVCHILAR BILIMINI TEKSHIRISH USULLARI

Akramova Saboxon Djabaraliyevna

Dang'ara tumani 19- umumiy o'rta ta'lim maktabining
matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilar bilimini tekshirishning bir nechta usullari haqida ma’lumotlar berilgan va ular matematika fani doirasida tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: uyga vazifa, test, og‘zaki so‘rov, tekshiruv, yozma ish, yopiq test.

O‘quvchilarga saboq berish jarayonida o‘rgatilayotgan bilimlarni qay darajada o‘zlashtira olayotganliklarini aniqlashning eng samarali usuli ularning bilimlarini tekshirishdir. Tekshirishning bir nechta turlari mavjud.

«Ijroni tekshirish»ning to'g'ri yo'lga qo'yilishi har qanday ish sohasida katta ahamiyatga ega bo'lgani singari, o'qitish ishlarida ham g'oyat katta ahamiyatga egadir. U o'qituvchiga o'quvchilarda mas'uliyat tuyg'usini tarbiyalashga, o'quvchilarning bilimlaridagi kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlab olishga, o'z ishini to'g'ri baholashga imkon beradi. O'quvchilarning bilimlarini tekshirish ishi muntazam ravishda, ya'ni har kuni olib borilishi kerak. Dastawal yangi materialni bayon etgandan keyin uning qay darajada tushunilganligini tekshirib olish lozim. Darsning asosiy maqsadi o'tiladigan mavzu mazmunini o'quvchilarga tushuntirish ekanini, o'quvchilar bilimni asosan darsda olishlari kerakligini esda tutib, o'qituvchi o'zining shu maqsadga erishgan yoki erishmaganligini har bir darsda o'tilgan mavzu mazmunining asosiy yerlarini o'quvchilardan so'rash orqali tekshirib borishi zarur.

Quyida matematika darslarida tekshirishlarning bir nechta turlari haqida to‘xtalib o‘tamiz.

Test usuli - ushbu usul keng tarqalgan usullardan biri bo‘lib, ochiq va yopiq tarzda qo‘llash mumkin. Ushbu usuldan deyarli barcha mavzularni o‘qitishda foydalansa bo‘ladi. Odatda testdan nazorat ishlari va takrorlash darslarida ko‘proq

foydalaniladi. Matematik darslarida ushbu usul qo‘llanganda boshqa fanlardagilardan biroz farq qiladi. Aniqroq aytganda ko‘p vaqt talab etadi. Masalan tarix fanidan tuzilgan 10 ta test savollariga o‘quvchilar o‘rtacha 5 daqiqada javob bersa, matematikada bu 10-15 daqiqani olishi mumkin. Ushbu usul o‘quvchining bilim darajasini mukammal tarzda tekshirib berolmaydi, ba’zan undagi variantlarning mavjudligi o‘quvchiga qo‘l keladi.

Uyga vazifa – o‘quvchilarga mustaqil tarzda uyda bajarishga berilgan topshiriqlarni tekshirish usuli hamma fanlarda qo‘llaniladi. Odatda darsliklarda uyga vazifa uchun alohida mashqlar ko‘rsatilgan bo‘ladi. O‘qituvchi darsliklardagi vazifalardan tashqari qo‘shimcha topshiriqlar ham berib borishi mumkin. Bu jarayondagi eng muhim narsa ushbu topshiriqlarni bajarilganligini o‘z vaqtida tekshira olishdir.

Yozma uy vazifalarining bajarilgan-bajarilmaganligini tekshirish ishi ko‘pincha sinfni «aylanib chiqib» o‘quvchilarning daftarlarini ko‘rish yo‘li bilan bajariladi. Bu yo‘l vazifaning bajarilganligini aniqlashga imkon beradi, ishning sifatini esa bu yo‘l bilan aniqlab olish qiyin. Uy vazifasini tekshirish uchun aylanma daftar tutish ijobiy natija beradi, chunki vazifasi tekshirilgan daftar o‘quvchiga berilganda ular daftardagi o‘qituvchi tomonidan qo‘yilgan baholarni va izohlarni ko‘rib, berilgan topshiriqlar bo‘yicha qanday bilimga ega ekanliklarini bilib oladilar. O‘qituvchi uy vazifalar natijasini reyting mezonini bo‘yicha ballar asosida baholashi shart. Bundan tashqari, doskaga ayrim o‘quvchilarni chiqarib, o‘tilgan mavzuga doir o‘qituvchi aytgan masala yoki misolning yechilishini so‘rash orqali ham aniqlanadi. Har bir masala yoki misolning yechilishini mufassal bir o‘quvchining o‘zi oxiriga yetkazishi shart emas. Berilgan vazifa yuzasidan eng muhim savollarni ilgari tayyorlab qo‘yib, tekshirishni ana shu reja bo‘yicha olib borish mumkin. Masala va misollarning yechilishini tekshirganda bir masalaning bir necha xil yechilish variantlarini aniqlash, hisoblashga doir misollarda esa qo‘llanilgan turlicha yechilish usullarini ko‘rsatish va ular ichidan yechilishning eng ma‘qul usullarini aniqlab olish kerak.

Har kuni hamma o‘quvchilarning daftarlarini tekshirib chiqish mumkin emas, ammo bu ishni hech bo‘lmaganda tanlab olish yo‘li bilan qilish kerak. Har bir

darsning oxirida 8—10 o'quvchining daftarini olish yo'li bilan bir oyda har bir o'quvchining daftarini aqalli uch marta ko'zdan kechirish kerak. Bu holda o'quvchining ikki hafta davomida bajaigan hamma ishlarini tekshirib chiqishga ulguriladi. Bunda tekshirilgan daftarlarda ko'rsatilgan xatolami o'quvchilarga albatta tuzattirish kerak, shu holdagina tekshirish ishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday tekshirganda bajarilgan ishning to'g'riligini, topshiriqning to'la bajarilishini va ishning chiroyli, ozoda hamda batartib bajarilishini e'tiborga olib turib, uy vazifalarini bajarishga alohida reyting mezonlari asosida baho qo'yish kerak. Daftarlami tekshirib borish o'qituvchiga o'quvchilar tomonidan berilgan vazifalarni bo'sh o'zlashtirilgan joylarini, misollarni yechishdagi o'quvchilarni yo'l qo'ygan xatoliklarini aniqlab olishga va o'z vaqtida ularni to'g'rilab ohsh choralarni ko'rishga imkon beradi.

Tezkor savollar usuli – ushbu usuldan yangi darsni boshlashdan oldin foydalanish mumkin, bunda o'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlangan savollar majmuasi bo'ladi ular ko'pi bilan 10 ta va har darsda savollar o'qib beriladi, javoblar esa o'quvchilar tomonidan aloqa daftariga yoziladi. Javoblarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi keying darsga e'lon qilinadi.

Og'zaki so'rov usuli - O'quvchilar bilimni tekshirishning yana yo'llaridan biri bu ulardan og'zaki so'rashdir. Buning uchun awalo o'qituvchi tomonidan mavzu mazmunini ochib beradigan mantiqiy ketma-ketlikka ega bo'lgan ta'riflar, qoidalar, murakkab bo'lmagan xulosalar va teoremlarning isbotini tushuntirib berishni talab etadigan savollar tizimi tuziladi. Savol sinf o'quvchilariga berilib, javobini o'ylashga bir necha minut vaqt beriladi. So'ngra bir o'quvchidan so'raladi. Uning javobini baholashda butun sinf ishtirok etadi (to'g'ri, noto'g'ri, yetarli darajada mukammal, javob asosli yo asosli emas va hokazo); javobga qo'shimcha qiluvchilarga yoki xatoni tuzatuvchilarga ham so'z beriladi.

Yozma ish - bu usul o'quvchilar bilimni tekshirishning eng yaxshi usullaridan bo'lib, odatda o'qituvchilar bu usulni chorak yakunlarida qo'llaydilar. Bu usul ko'p vaqt talab etgani bois butun bir dars davomida undan foydalaniladi. Yozma ish savollari oldindan tayyorlangan bo'lishi, imkon qadar 2 xil variantda bo'lishi zarur.

Xulosa qilib aytganda yuqorida o‘quvchilar bilimini tekshirishning eng ommalashgan usullarini keltirib o‘tdik. O‘qituvchilar yana ko‘plab tekshirish usullarini o‘ylab topishlari undan o‘quvchilarining o‘zlashtirish darajalarini bilib olishlari mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. S. Alixonov. Matematika O‘qitish metodikasi. Toshkent: 2011.